

DIAZATROF VA ENTOMOPATOGEN BAKTERIYALARINING ANTAGONISTIK XUSUSIYATI

Aliyev Zafar, Abdullayev Anvar, Xalilov Ilhom, Shakirov Zoir, Kadirova Gulchehra,
Boboqulov Murodali, Safarov Husniddin, Alamuratov Rayimjon

O‘zR FA Mikrobiologiya instituti, Toshkent

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828229>

Annotatsiya. Test-kultura sifatida tanlab olingan *A. brasilense* kulturasi *F. chlamydosporum* va *E. album* zamburug‘lariga nisbatan antifungal faolligi mos ravishda 13-4, 27,1 va 18,6 mm, *A. chroococcum* esa eng yuqori antifungal faollikni ko‘rsatdi, bunda mos ravishda 27,42 mm va 21,86 mm diametrdagi lizis zonalari hosil bo‘ldi. *Bacillus thuringiensis* 26 shtammi *F. chlamydosporum* zamburug‘iga nisbatan 25,7 mm zona hosil qilganligi ma‘lum bo‘ldi. *B. subtilis* CKB-256 shtammi *F. poliferatum* zamburug‘idan boshqa barcha tadqiq etilgan zamburug‘larga antifungal faollikni namoyon etdi. Tadqiqot davomida olingan natijalarga asosan *A. brasilense* 13-4, *A. chroococcum*, *B. subtilis* CKB-256 shtamlari antifungal faollikni nomoyon qilgan fitopatogen zamburug‘larga qarshi qo‘llashni tavsiya qilish mumkin.

Kalit so‘zlar: Antifungal faollik, *Fusarium*, *Engyodontium*, *Azosprillum*, *Azotobacter*, *Bacillus*, lizis, antagonistik

Аннотация. Антифунгальная активность *A. brasilense*, отобранный в качестве тест-культуры, по отношению *F. chlamydosporum* и *E. album* составляет 13,4 мм и 18,6 мм, а наибольшую противогрибковую активность проявила *A. chroococcum* с зоной лизиса диаметром 27,42. мм и 21,86 мм, соответственно. Установлено, что штамм *Bacillus thuringiensis* 26 образует зону лизиса размером 25,7 мм по отношению *F. chlamydosporum*. Штамм *B. subtilis* CKB-256 проявляет антифунгальную активность в отношении всех изученных грибов, кроме *F. poliferatum*. На основании результатов, полученных в ходе исследования, можно рекомендовать использование штаммов *A. brasilense* 13-4, *A. chroococcum*, *B. subtilis* CKB-256 против фитопатогенных грибов.

Ключевые слова: антифунгальная активность, *Fusarium*, *Engyodontium*, *Azosprillum*, *Azotobacter*, *Bacillus*, лизис, антагонист

Annotation. Antifungal activity of *A. brasilense* selected as a test culture against *F. chlamydosporum* and *E. album* is 13.4 mm and 18.6 mm, and the highest antifungal activity was shown by *A. chroococcum* with a lysis zone diameter of 27.42 mm and 21.86 mm, respectively. It was found that the *Bacillus thuringiensis* 26 strain forms a lysis zone of 25.7 mm in size against *F. chlamydosporum*. The *B. subtilis* CKB-256 strain exhibits antifungal activity against all studied fungi except *F. poliferatum*. Based on the results obtained during the study, it is possible to recommend the use of *A. brasilense* 13-4, *A. chroococcum*, *B. subtilis* CKB-256 strains against phytopathogenic fungi.

Key words: antifungal activity, *Fusarium*, *Engyodontium*, *Azosprillum*, *Azotobacter*, *Bacillus*, lysis, antagonist

Kirish

Oziq- ovqat mahsulotlarini sifatli yetishtirish va mo‘l hosil olish qishloq xo‘jali oldidagi dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Qishloq xo‘jaligi ekinlarida uchraydigan kasalliklar va ular bilan

bog‘liq zararkunandalar, hasharotlar va fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi kurashda biologik usullardan foydalanish eng xavfsiz va istiqbolli hisoblanadi [1].

Fusarium avlodi zamburug‘lari polifaglar bo‘lib, ildiz chirish kasalliklarini keltirib chiqaradi va o‘simlikning so‘lishiga sabab bo‘ladi. O‘simliklarni fitopatogenlardan himoya qilishda biologik usullardan foydalanishga asoslangan antagonistik mikroorganizmlardan foydalanish mumkin [2].

Rizosfera bakteriyalari o‘simliklar rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bu bakteriyalardan fitopatologiya sohasida foydalanish mumkin, sababi ularning o‘zaro ta‘siri o‘simliklarni atrof-muhit va patogenlar keltirib chiqaradigan omillarga chidamliligini oshiradi. Ular patogenlarga qarshi gormonlar va antagonistlar, jumladan, indol-3-sirka kislotasi (ISK), strigolaktonlar, siderofor va proteazni ajratib chiqaradi [3, 4].

So‘nggi yillarda o‘simliklar dunyosi patogen bakteriyalar, zamburug‘lar va viruslar zarar ko‘rmoqda keltirib chiqaradigan kasalliklar soni ham ortib bormoqda. Patogen mikroorganizmlarning yovvoyi hamda qishloq xo‘jaligi o‘simliklarida kasallik keltirib chiqarishi turli rivojlanish bosqichlarida ta‘sir qiladi.

Ko‘plab o‘simliklarda *F. proliferatum* *Fusarium* solg‘unligi yoki ildiz chirish kasalliklarini keltirib chiqaradi bunga esa zamburug‘ sintez qiladigan turli xil mikotoksinlar sabab bo‘ladi [5].

F. chlamydosporum meva chirish kasalligini keltirib chiqarib, dehqonchilik va bog‘ dorchilikka katta ziyon keltiradi [6].

F. cerealis butun dunyo bo‘ylab mayda donli o‘simliklarda kasallik keltirib chiqaruvchi zamburug‘dir. U boshqoqli ekinlarning boshqoq qismida rivojlanib hosildorlikka katta ziyon keltiradi [7].

Abiotik omillar hamda ekinlarning fitosanitar holatiga qarab, kasalliklarning tarqalishi o‘simliklar umumiy sonining 70-80% ga yetishi, ba‘zi hollarda hosildorlik esa 80-98% ga pasayishi kuzatilgan holatlar ham bo‘lgan. O‘simliklarning fitopatogen mikroorganizmlarga immuniteti mavjud, biroq fitopatogenlar bu immunitetga chidamli bo‘lishi ehtimoli bor [8].

Ushbu tadqiqotda *Bacillus thuringiensis-Ifo*, *B. thuringiensis-26*, *Azospirillum brasilense 13-4*, *Azotobakter chroococcum* hamda *Bacillus subtilis CKB-2569* shtammlarining fitopatogen *F. proliferatum*, *F. chlamydosporum*, *E. album* va *F. cerealis* zamburug‘lariga antifungal xususiyatlari tahlil qilindi.

Material va uslublar

Fitopatogen hisoblangan *Fusarium proliferatum*, *Fusarium chlamydosporum* *Engyodontium album* va *Fusarium cerealis* zamburug‘lari Chapek ozuqa muhitida (Chapek-Doksa (g/l): NaNO₃ – 3,0, KH₂PO₄ – 1,0, KCl – 0,5, MgSO₄ – 0,5, saxaroza – 25,0, agar – 30,0) 6 kun davomida 28-30 °C haroratda o‘stirildi. Test-kultura sifatida foydalanilgan bakteriyalar go‘sht peptonli agar (standart PA- (%): Pepton-1,0; glyukoza- 0,6; NaCl-0,5; K₂HPO₄ -0,05; MgSO₄- 0,02, agar-2, (pH-7,0)) ozuqa muhitida 3 kun, 28-30 °C haroratda o‘stirildi [9, 10, 11].

Bakteriya shtammlarining antagonistik faolligini aniqlash uchun PA ozuqa muhitidan foydalanildi. Petri chashkasiga solingan ushbu ozuqa muhitlariga fitopatogen zamburug‘lar 0,1 ml (10⁶ spora/ml) va bakteriyalar 0,1 ml (10⁹–10¹⁰ spora/ml) miqdordan shisha shpatel yordamida gazon usulida ekildi. So‘ngra antifungal faolligi tekshirilayotgan bakteriya shtammlari PA ozuqa muhitida 16-17 soat davomida o‘stirilgan namunalardan diametri 0,8 sm bloklar kesib olindi va har bir petriga 3 ta blokdan fitopatogenlar ekilgan ozuqa muhitlarining ustiga joylashtirib chiqildi.

Bunda yuzasi 7850 mm² bo'lgan petri idishlaridan foydalanildi. Tajriba 3 takroriy nisbatda olib borildi. Namunalar 28-30°C haroratda 5 kun davomida inkubatsiya qilindi [12].

Olingan natijalar

Tajribada test-kultura sifatida foydalanilgan *Bacillus thuringiensis*-1fo, *B. thuringiensis*-26, *Azospirillum brasilense* 13-4, *Azotobakter chroococcum* hamda *Bacillus subtilis* CKB-2569 bakteriyalarining antifungal xususiyatlari tahlil qilindi.

A. brasilense 13-4 shtammi *F. poliferatum* zamburug'ida o'rtacha 5.25 mm, *F. chlamydosporum* ni 27,1 mm va *E. album* zamburug'ida 18.6 mm lizis zona hosil qilganligi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. A. brasilense 13-4 bakteriya shtammining A) *F. poliferatum*, B) *E. album* va C) *F. chlamydosporum* zamburug'lariga qarshi antogonistik faolligi

A. chroococcum shtammi *F. poliferatum* zamburug'ida diametri 17 mm, *F. chlamydosporum* qarshi 27,42 mm va *E. album* ga - 21,86 mm bo'lgan lizis zonasini hosil qildi. *B. thuringiensis* 26 shtammi *F. poliferatum* zamburug'ida 4,88 mm va *F. chlamydosporum* da 25,7 mm diametrdagi lizis zonasini hosil qilgan bo'lsa, *E. album* zamburug'iga esa ta'sirchanlik nomoyon qilmadi.

B. thuringiensis 1fo shtammi *F. chlamydosporum* zamburug'ida 6,38 mm va *E. album* da 15,3 mm lizis zonasini hosil qilgan bo'lsa *F. poliferatum* zamburug'iga ta'sirchanlik nomoyon qilmadi. *B. subtilis* CKB256 shtammi *F. chlamydosporum* o'rtacha 19,2 mm *E. album* da o'rtacha 15,3 mm diametrdagi lizis zonasini hosil qilganligi aniqlandi *F. poliferatum* zamburug'ida lizis zona hosil qilmadi (1-jadval).

F. cerealis zamburug'iga faqat *B. subtilis* CKB256 shtammining antifungal faolligi tekshirildi, bunda *B. subtilis* CKB256 shtammi *F. cerealis* zamburug'ida 18,8 mm diametrdagi lizis zonasini hosil qildi (3-rasm).

1-jadval

Fitopatogen zamburug'larga qarshi tanlab olingan bakteriyalarning antifungal faolligi
(hosil qilgan lizis zonasi (mm))

Kulturalar	Nazorat	A. <i>brasilense</i>	A. <i>chroococcum</i>	Bt 26	Bt 1fo	B. <i>subtilis</i>
<i>F. poliferatum</i>	0	5,25	17	0	0	0
<i>F. chlamydosporum</i>	0	27,1	27,42	25,7	6,38	19,2
<i>E. album</i>	0	18,6	21,86	4,88	15,3	15,3
<i>F. cerealis</i>	0	0	0	0	0	18,8

Ushbu tadqiqotdan xulosa shuki *A. brasilense* shtammi *F. chlamydosporum* va *E. album* zamburug'lariga antifungal faollikni mos ravishda 13,4 mm, 27,1 mm va 18,6 mm, *A. chroococcum* kulturasi esa eng yuqori ko'rsatkichni ko'rsatdi, bunda mos ravishda diametri 27,42 mm va 21,86 mm diametrdagi lizis zona hosil qilgan bo'lsa, *Bt26* shtammi *F. chlamydosporum* zamburug'ida

25,7 mm zona hosil qilganligi ma'lum bo'ldi (3-rasm). *B. subtilis* CKB-256 shtammi *F. proliferatum* zamburug'idan boshqa barcha zamburug'larga antifungal faollikni namoyon qildi. Tadqiqot davomida *A. brasilense* 13-4, *A. chroococcum* hamda *B. subtilis* CKB-256 shtamlari antifungal faollik nomoyon qilganligini inobatga olib kelajakda o'simlikshunoslik sohasida fitopatogen zamburug'larga qarshi qo'llashni tavsiya qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Калмыкова Г.В., Горобей И.М., Осипова Г.М. Перспективы использования *Bacillus thuringiensis* как биологического агента защиты растений // Биотехнология №4, 2016. - С. 12-19.
2. Зенова Г.М. Почвенные актиномицеты. М.: МГУ, 1992. 78 с.
3. Kim, HS; Kim, J.-Y.; Li, SM; Park, H.-J.; Li, S.-H.; Jang, JS; Li, MH *Bacillus* sp.ning turli shtammlarini izolyatsiyasi va xarakteristikasi. Fitopatogen zamburug'larga qarshi antagonistik ta'sirga ega. Mikrobiol. Biotexnologiya. Lett. 2019, 47, 603–613. [Google Scholar] [CrossRef]
4. Ons, L.; Bylemans, D.; Thevissen, K.; Cammue, BP o'simlik qo'ziqorin kasalliklarini integratsiyalashgan nazorat qilish uchun kimyoviy fungitsidlar bilan biokontrol agentlarini birlashtiradi. Mikroorganizmlar 2020, 8, 1930. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
5. Turabekova D., Khujamshukurov N., Salomova S. GROWTH DYNAMICS OF *Fusarium proliferatum* IN DIFFERENT NUTRIENT MEDIA ISOLATED FROM GRAPEVINE // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2022. 11(101). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14429>
6. Abdel-Kader M. M. et al. Management of *Fusarium* fruit rot of *Luffa* cylindrical, a new occurred disease at North Egypt caused by *Fusarium incarnatum* and *Fusarium chlamydosporum*. – 2023.
7. Palacios S. A. et al. *Fusarium cerealis* causing *Fusarium* head blight of durum wheat and its associated mycotoxins // International Journal of Food Microbiology. – 2021. – Т. 346. – С. 109161.
8. Shakirov, Z. S., Mamanazarova, K. S., Sherembetov, A. G., & Azimova, N. S. (2022). Antifungal properties of rhizobacterial strains in relation to fungi of agricultural crops. *Biosystems Diversity*, 30(4), 430–435. doi:10.15421/012242
9. Е. И. Корниенко, Л. Ю. Кокаева, Е. Н. Биланенко, В. Л. Мокеева, Т. С. Шаркова 1, А. А. Осмоловский // *Sarocladium strictum* – перспективный продуцент протеолитических ферментов с выраженной фибринолитической активностью // Микология и фитопатология, 2020, Т. 54, № 3, стр. 206-213
10. Safarov Husniddin, Xalilov Ilxom, Abdullayev Anvar, Aliyev Zafar, Boboqulov Murodali, Alamuratov Rayimjon. (2023). AZOTLI, FOSFORLI O'G'ITLAR HAMDA PESTITSIDLAR KO'P QO'LLANILADIGAN TUPROQDA YASHAB QOLUVCHI FOYDALI MIKROORGANIZMLAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8361117>
11. Мардонов И.Х., Азимова Н.Ш., Тураева С.Ш., Назарова М.Х., Кобилов Ф.Б., Абдуллаев А.К., Халилов И.М. Антифунгальная и антибактериальная активность бактерий штаммов *Bacillus thuringiensis* против фитопатогенных микроорганизмов // Universum: химия и биология: электрон. науч. журн. 2021. № 12 (90).